

ви. Варто зауважити, що вигнанець листувався з архімандритом Гізелем, шукав притулку у келії Києво-Печерської лаври, але йому було відмовлено¹. Павло Тетеря трагічно завершив життєвий шлях у Туреччині на початку 1671 р.

Перефразовуючи міркування історика Наталії Яковенко про опір ухваленню Брестської унії, відзначимо, що молода на той час греко-католицька церква не представляла зовнішньої загрози традиційній обрядовості Східної церкви, а всі глибші догматичні розходження між конфесіями однієї віри були потрактовані з максимальною делікатністю, відкладаючись на розсуд і дебати богословів у далекому майбутньому. Тож в основі ворожого ставлення до уніатської церкви лежав ментальний опір новині, неприйняття нововведення, що сприймалося як замах на усталену, справедливу й добру старовину. Поштовхом до організованого опору були не конфесійно-світоглядні причини, а швидше соціальний інстинкт². Вкотре в історії небезпечний продукт хімії людського інтелекту уявлень про Вищий світ творив нездоланну стіну між мирянами однієї віри. Подальша доля православ'я (парафіян, владик, храмів) українських земель Речі Посполитої у той час прямо залежала від воєнно-політичної ситуації у Східній Європі, що, як відомо, була не на користь України. Напрямок у зворотний бік – до втрати самостійності української Церкви було прокладено за гетьманування Самойловича, причому без примусу гетьман виторгував посаду “свого” митрополита, в обмін на повне підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, сумні наслідки чого помітні й сьогодні.

Гетьман Павло Тетеря намагався об'єднати Правобережну і Лівобережну Україну під зверхністю Речі Посполитої чим, зокрема викликав антипольське і антигетьманське повстання. Проте обидва наріжним каменем зовнішньої політики ставили захист православ'я. Наталія Яковенко зазначає, що якби ідеї Галяцького договору було реалізовано, то це дало б можливість Речі Посполитій шанс оновитися через нові форми співжиття її народів, водночас гарантуючи захист уже досягнутого – визнання права людини на особисту, майнову та політичну свободу³, додамо в т.ч. свободу совісті – конфесійного віросповідання (православ'я), що є визначальною складовою вільного громадянського суспільства.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІДІОФОНИ В ІСТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТІРЯ

Била (клепала) і дзвони відносяться до ідіофонів (від грец. *idios* – свій, і грец. *φωνη* – звук) – група музичних інструментів, джерелом звуку яких слугує матеріал, здатний звучати без додаткового натягу (струни або мембрани у мембранофонів). Звичайно ідіофони складаються повністю з матеріалу, що звучить – металу, дерева, скла, каменю, іноді з нього виготовляється лише ігрова частина. В даному випадку йдеться про билу (клепала) і дзвони, які відносяться до т.зв. ударних ідіофонів⁴.

У грецькій традиції загальною назвою для билу є слово “*σήμαντρον*” (от *σημαίνω* – давати знак; порівн. “знаменати”) і “*κόπανος*” (ін. значення – молоток, яким б'ють у било), “*σύμβολον*” зустрічається рідко, “*τάλαντον*” означає дерев'яне било, “*ἀγιοσίδηρο(ν)*” (*αγιονσίδηρο(ν)*) букв. – священне залізо) чи “*ἀγιοσήμαντρον*” – металеве било⁵.

У слов'янських мовах такі ідіофони відомі під назвою “било”⁶ чи “клепало”¹. У Словнику ку Памви Беринди читаємо: “*Ї́ло: Молото́къ котры́дъхъ стрѣ́ны на́тага́ютъ. Ї́ты́жъ е́ице ѿ́лко пі́орко котры́дъ на́ стрѣ́нахъ бра́никаютъ. Ї́ до́шка ѿ́голоше́ѧ мѣ́твъ въ ѡ́бнѣте́лѣ, ѿ́ на́ ѿны́н потрѣ́бы*”².

¹ Шудря М. Лицарі Булави. – К. : Велес, 2007. – С. 89.

² Яковенко Н. Вказ. праця. – С. 220.

³ Там само. – С. 374.

⁴ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України // Княжа доба: історія і культура. – 2008. – № 2. – С. 225.

⁵ Есипова М. В. Било // Православная энциклопедия. – М., 2002. – Т. 5. – С. 211.

⁶ Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. – М., 1975. – Т. 2. – С. 94-96; 96; Етимологічний словник української мови. – К., 1982. – Т. 1. – С. 183; Рудницький Я. Етимологічний словник

Відтак, дослідники часто розрізняють “било”/“клепало”:

1) як било і молоток, яким по ньому били³.

2) як дерев'яне/металеве, виходячи зі значення “клепати” – бити по металевому предмету⁴.

Можна припустити, що назви “било” і “клепало” (в усякому разі – перше) означало ідіофон задовго до прийняття Християнства. Подібні інструменти, зокрема з кістки мамонта, відомі в Україні з кам'яного віку⁵. Такі знахідки наявні на Чернігівщині⁶ та на Волині⁷.

Била у Візантії переважали як засіб скликання вірних ще з ранньохристиянських часів, на відміну від дзвонів, які відкидалися, як аксесуар поганської обрядності⁸. Використовувалися вони як у приходських церквах, так і у монастирях, проте до сьогодні найбільш відомі саме у житті монастирів⁹. Втім, у першому відомому чернечому статуті прп. Пахомія Великого для цього використовувалась сурма¹⁰, хоча П. Казанський і вважав, що насправді йдеться про “будильний молоток”¹¹. Однак традиція саме використання сурми зберігалась у деяких монастирях (переважно синайських), до VI ст., а в якості відголоску – і до XIX ст.¹²

Та як би там не було, у всіх наступних чернечих уставах для скликання ченців до храму та для початку робіт у монастирі використовувалися різноманітні ударні ідіофони з дерева чи металу. Покликаний спочатку виконувати цілком практичну функцію, ідіофон невдовзі став сакральним символом покликання до духовного подвигу. Разом з тим, розвивався і сам інструмент, і вміння його використання. Вже з кінця IX ст. життя великих обителів Візантії контролював цілий комплекс бил “про що красномовно говорять їхні назви: “соборне”, “велике”, “мале”, “будильне”, “трапезне” та ін.”¹³. Церковний заклик, подібно до більш відомого нині дзвона¹⁴, був органічно вплетений у літургійне життя чернечих осередків¹⁵.

П. Казанський у другій чверті XIX ст. наводить велику кількість описів (і малюнків) бил, як бачених ним у Греції й на Афоні, так і з різноманітної літератури¹⁶. Ці записи достатньо репрезентують варіанти бил, які з'явилися ще у візантійську епоху, і збереглися в ужитку до XIX ст. Для нас це особливо важливо, бо з тих пір біла в церковному вжитку сильно поступилися дзвонам.

української мови. – Winnipeg, 1962–1972. – Т. 1. – С. 122; Гістарычны слоўнік Беларускай мовы. – Мн., 1983. – Т. 2. – С. 3; *Аникін А. Е.* Русский этимологический словарь. – М., 2009. – Т. 3. – С. 185-186.

¹ Етимологічний словник української мови. – К., 1985. – Т. 2. – С. 458; *Рудницький Я.* Етимологічний словник української мови. – Ottawa, 1982. – Т. 2. – С. 686.

² *Памво (Беринда).* Лексикон славенороскій... – К., 1627. – С. 210.

³ *Лоханський В. В.* Русские колокольные звоны // Колокола. История и современность. – М., 1985. – С. 18; Гістарычны слоўнік Беларускай мовы. – Мн., 1996. – Т. 15. – С. 112.

⁴ *Есіпова М. В.* Било. – С. 211; *Кіндратюк Б.* Било і клепало в монастирському побуті та церковному богослужінні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://thule.primordial.org.ua/mesogaia/kindrato1.htm> (29.01.2015); Матеріали для археологічного словаря. Било или клепало // Древности. Труды Московского археологического общества. – М., 1865–1867. – С. 30.

⁵ Етимологічний словник української мови. – К., 1985. – Т. 2. – С. 51-73.

⁶ *Соболяк А. М.* Костяные ударные инструменты периода позднего палеолита на современной территории Украины // Музично-театральне мистецтво. – 2010. – № 1. – С. 234-237.

⁷ *Кіндратюк Б.* Било і клепало в монастирському побуті...

⁸ *Казанський П. С.* О призыве к богослужению в Восточной Церкви // Труды первого археологического съезда в Москве. – М., 1871. – Т. 1. – С. 300.

⁹ *Казанський П. С.* О призыве к богослужению... – С. 300.

¹⁰ *Хосроев А. Л.* Пахомий Великий: Из ранней истории общежительного монашества в Египте. – СПб., 2004.

¹¹ *Казанський П. С.* О призыве к богослужению... – С. 300.

¹² *Макарова С. Е.* Трубы, біла и колокола как сакральные музыкальные инструменты (К символическому истолкованию “трубного гласа” и “звона”) // Музыка колоколов: сборник исследований и материалов. – СПб., 1999. – С. 13.

¹³ *Иванова М. А.* “Шед пономарь и ударит в великое било трижды”. Список Студийского устава. Конец XV – начало XVI в. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Stud_ustav/text.htm.

¹⁴ Сухі дерев'яні біла мають різне звучання в залежності від місця удару, що дозволяє створювати різні варіації звучання, і перетворює його на дійсний музичний інструмент (Див. : *Лоханський В. В.* Русские колокольные звоны. – С. 18). Можна добитися різноманітного звучання від металевих ідіофонів.

¹⁵ *Иванова М. А.* К проблеме осмысления истоков и традиций церковного звона на Руси XI–XIV веков // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013 р. – Т. 6 (297). – Вып. 54. – История. – С. 92.

¹⁶ *Казанський П. С.* О призыве к богослужению... – С. 301.

Варіанти бил за П. Казанським (Афон, Синай, Греція, Болгарія)¹

У залізні клепала б'ють залізним молотом, іноді – великими гвіздками, що символізує гвіздки з Розп'яття.

Є всі підстави вважати, що на час заснування Печерського монастиря була у нас вже усталена. Та й прп. Антоній мав бути знайомий з ними ще з Афону. Тому було чи була в обителі з'явилися, коли ченці перебралися з печери до наземних келій. У Студійському уставі різних редакцій було згадується неодноразово², але оскільки такі згадки є в інших уставах та у зв'язку з афонським досвідом прп. Антонія, його появу навряд чи слід якось асоціювати з указаним статутом.

Можна припустити, виходячи з вищенаведених аналогій та текстів, що в Печерській обителі використовувалися як переносні била, так і головне, загальномонастирське, стаціонарне. Було чи клепало стало постійним атрибутом чернечого життя у Лаврі, доживши до закриття монастиря у ХХ ст. Була навіть спроба повернути його до монастирського вжитку після 1988 р., однак в умовах шумового фону, притаманного великому місту, воно виявилось неефективним.

Було неодноразово згадане у Києво-Печерському патерику. Найбільш вагомими є згадки в оповіді про знайдення мощей прп. Феодосія і у Житії прп. Матфея.

В оповіді про перенесення мощей прп. Феодосія цей фрагмент звучить так:

Іпатіївський літопис	Хлебніковський літопис	Касіянівська друга редакція	Спасо-Прилуцький пролог другої половини XIV ст.	Сказание о перенесении мощей прп. Феодосия Печерского ³
і єгда удариша в кнло. видѣста три столпы. акы дѣгы зарни.	и ег ^а оудариша въ било. видѣста три стлпы, акы доугы зарни.	Егда же удариша въ церковное било заутрени, и видѣша 3 столпы, яко дугы свѣтозарнии,	и в іѣа клепань ^о іакшася і столпи надъ црквию. іако заръ огнена	и єгда оударнша къ кнло. видѣста і стлпы. акы дѣгы зарны.

Як бачимо, вже в цих текстах варіюється назва било/клепало. Однак ще чіткіше варіювання цих слів видно у Житії прп. Матфея:

Хлебніковський літопис	Лаврентіївський літопис	Радзивілівський літопис	Типографський літопис	Московське зведення 1479 р.	Никонівський літопис
и доуѣж емоу єдиною.	идушу же ѣму єдиному.	идушу же ему единому,	Иногда же идущую емоу по оутрени в кѣлью свою,	иногда идущу ему по утрени в келью свою,	Идушу же ему единою,
и сѣде поучиваѣ пѣ кнло ^м .	сѣде опочивая подѣ биломъ.	сѣде почивая под былемъ,	бѣ же кѣлия его подале отъ церкви, и сѣдшу емоу опочинуту подъ клепанною, [е]же бѣ до зорей, и възведъ очи свои	бѣ же келиа его подале отъ церкви, и сѣдшу ему опочинуту подъ клепанною, еще же бѣ до зорей, и възведъ очи свои	и сѣде опочивая подъ билницею, бѣ бо кѣліа его подале церкви,
кѣ еѡ келіа єгѡ пода ^а цркви.	бѣ бо кельѣ ѡго подале цркви.	бѣ бо кѣлья ег(о) подале ц(е)ркви,			

¹ Казанский П. С. О призыве к богослужению... – С. 302-303.

² Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1901–1904. – Т. 1. – Ч. 1-2. – С. 781.

³ Публ. за вид.: Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII – первой трети XV вв. – М., 2009. – С. 416-418. Дослідницею використані списки: Пролог РГАДА Тип. № 173 перш. пол. XIV ст. з різночитаннями за списками № 175, 179 пеш. трет. XIV ст., № 174 перш. пол. XIV ст. і № 171 сер. XV ст.

Можна припустити, що заміна слова “било” на “клепало” відбулося ще в київському літописанні XIII ст. – спільному джерелі пізньої літописної редакції, оскільки у Патерику ми зустрічаємо слово “клепало” аж до – друкованої редакції 1661 р.:

Іпатіївський літопис	Хлебніковський літопис	“Основної редакції”	Касиянівська перша редакція	Касиянівська друга ред. (23 сс. 96-97)	Пролог 1643 р.	З Патерики Йосифа Тризни	З Патерики 1661 р.
ндѣщю же едѣ единою. н сѣде по- унбаа подѣ кн- лодѣ.	ндѣщѣ едлоу единою. н сѣде по- унбаа пѣ кнлодѣ.	Идушу же единою ему и сѣде, опо- чиваа, под клепалом,	единою же ндѣщѣ едлоу. н сѣде пѣ клепалоу	Единоу же идушу ему и сѣде под кле- паломь, хотѣя опочи- нути,	единою же ндѣщѣ едѣ ж н сѣде по клепалоу.	единою же едѣ ж н (sic!) н црковн сѣде по клепа- лоу црковныи хотѣя кнлоу опочини- ти.	единою же тѣкѣ нзшедѣ, сѣде по кнлоу црков- ныи, хотѣя кнло почини- ти.

З деякою вірогідністю можна припустити, що тут ми маємо справу з реальним використанням слова в певний відрізок часу, у т.ч. і печерянами.

В Радзивілівському літопису знаходимо малюнок того самого великого стаціонарного била, яке стояло на Соборній площі чи, що найвірогідніше, узвичаєного стаціонарного била тих часів.

Виглядає воно доволі дивно. У нижній частині зображено вікна і напівколони. З оригіналу важко зрозуміти, що це таке. Однак все стає зрозуміло, коли порівняти його з одним із малюнків П. Казанського, який відображає один з типів бил, що в його час ще побутували у Греції.

Вірогідно, володимир-волинський копіст XV ст. не був знайомий з таким видом бильниць і прийняв платформу за якусь будову. Можливо, цьому сприяло те, що платформа зображеного била була кам'яною і в оригіналі була прикрашена напівколонками.

Використання била збереглося у Печерській обителі майже до нашого часу. Згідно з дослідженнями Рилкової: “В кінці XIX – початку XX ст. у монастирі вживалася “лопатоподібна” (“совкоподібна”) форма била. Дерев'яне било зберігалося в Успенському соборі над входом у боковий вівтар Іоанна Предтечі Великої лаврської церкви. Використовувалося до середини грудня 1924 р. Таким чином, дерев'яне било в Києво-Печерській лаврі вживалося для призову до богослужіння протягом багатьох століть – з XI ст. до кінця першої чверті XX ст.”¹. Щодо металевого клепала, то дослідниці не вдалося знайти архівних даних стосовно початку його побутування. Проте відомо, що в останні століття воно існувало й у XVIII ст. знаходилося, в т.ч. у Великій лаврській дзвіниці та на дзвіниці Ближніх печер. В них били металевими молоточками як доповнення до дзвонів². Більшість лаврських металевих клепал виготовлялися київськими майстрами. Л. Рилкова зокрема знайшла документи про періодичні замовлення нових бил, починаючи з 1804 р. Це клепало на Великій лаврській дзвіниці використовувалося до грудня 1924 р.³

Зображення била з Радзивілівського літописа у описі знайдення мощей прп. Феодосія Печерського під 1091 р

Бильниці кінця XIX ст. за публікацією П.Казанського⁴

¹ Рылкова Л. П. Киевские колокола. – К., 2016. – С. 37.

² Подібне, але саморобне било існує на дзвіниці Флорівського монастиря.

³ Рылкова Л. П. Киевские колокола... – С. 38-39.

⁴ Казанский П. С. О призыве к богослужению... – С. 306.

Стационарні била побутували до ХХ ст. не лише в монастирському житті, а й у приходських церквах, переважно у бідних парафіях, як данина традиції, і одночасно із звичайними дзвонами. Зокрема в Галичині вони використовувалися замість дзвонів на Страстному тижні¹. Згідно із зібраними тим самим дослідником даними, ця традиція збереглась у середині ХІХ ст. також у обителях Чернігівської губернії, у деяких приходах Прикарпаття. За наявними описами, у с. Жураки Богородчанського повіту на початку ХХ ст. було “мало форму зигненої штаби з кульками на обох кінцях... Друге “било” в с. Залуква під Галичем – металевий круг, діаметром 61 см. На ньому були зображені Страсті Христові”². Можна припустити, що така традиція існувала у досинодальні часи й у інших частинах України, оскільки, зокрема в колекції Д. Яворницького у м. Дніпрі знаходилося декілька давніх дерев’яних бил³. У Церковно-археологічному музеї КДА зберігався фрагмент металевого била ХVІІ ст., що мав вигляд дуги. Пам’ятка походила із с. Мостиці (Київська обл.)⁴.

В українській практиці, як відомо, усталилися також ручні била, і їхні локальні видозміни мають свої назви: калатало (невелика прямокутна дощечка з ручкою; з обох боків дощечки-резонатора прилаштовувалися два дерев’яні бруски, які від стрясування дзвінка вдарялися об неї), клепачка, яку в деяких місцевостях іноді теж називають клепалом (невелика прямокутна, з добре резонуючого твердого дерева дощечка, до якої через просвердлений в її центрі отвір прикріплена ручка; до верхньої частини ручки, що виступає над дощечкою, прилаштований один чи два молоточки, які від двобічних різких рухів руки вдаряються об дошку) та ін.⁵ Б. Кіндратюк вважає, що могли використовуватися не лише різні види звуків, а одночасно декілька бил, і “за допомогою цих ідіофонів виконувалися багатоголосі інструментальні побудови”⁶.

Печерський патерик не згадує дзвонів, а тільки била, і перша згадка про дзвони у Лаврі походить із напівлегендарного запису про події 1240 р. у “Київському синописі”⁷. Втім, це не означає, що дзвонів тут не було й раніше, як були вони і пізніше, використовуючись паралельно з билем⁸.

Дзвони як церковні ідіофони почали з’являтися у Греції з ІХ ст., але так і не зажили широкого вжитку⁹. У нашій церковній практиці вони поширилися не з Візантії, а з Західної Європи¹⁰, де їх використовували з VII ст. У Візантії ж повсюдне церковне використання дзвонів не запроваджувалося до нашестя хрестоносців 1204 р.¹¹ Зокрема з опису подорожі новгородського архієпископа Антонія до Константинополя у ХІІ ст. зрозуміло, що навіть у Новгородській землі дзвони в цей час були справою звичайною, і прочанин із деяким здивуванням пише, що в Константинополі того нема: “*а колокола не держа” во стѣѣ софѣѣ. нѣ кнѣцо мѣло в рѣцѣ держа, клепаю” на заѣтрени. а на ѡбѣднѣ и на вѣчернѣ не клепаю”. а по ѣныѣ црѣкваѣ клепаю” а на ѡбѣднѣ и на вѣчернѣ, кнѣло же держа” по аѣгѣлову ѣтнѣю. а в колоколаѣ латѣиннѣ звона*”¹².

Що стосується літописних повідомлень, то перша згадка про дзвони в Києві міститься під 1146 р., коли йдеться про пограбування Святославового двору, і серед іншого – дзвонів¹³. Під 1259 р. в Іпатіївському літопису згадано, що Данило Галицький для Холма надав, серед інших фундушів, дзвони, які забрав із Києва, а частина була вироблена на місці¹⁴.

¹ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 228; його ж. Било і клепало в монастирському побуті...

² Кіндратюк Б. Било і клепало в монастирському побуті...

³ Рылкова Л. П. Киевские колокола... – С. 37.

⁴ Там само. – С. 38-39.

⁵ Кіндратюк Б. Било і клепало в монастирському побуті...

⁶ Там само.

⁷ Синопис, или краткое описание о начале славянского народа и первоначальных князей града Киева... – К., 1674. – С. 110-111.

⁸ Від спільного використання бил і дзвонів, мабуть, походить і спільне використання слів (зокрема у дзвін, згідно з українською мовою можна не тільки “дзвонити”, а й “бити” і “клепати”).

⁹ Казанский П. С. О призыве к богослужению... – С. 304-305.

¹⁰ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 231.

¹¹ Красовский М. Псковские звонницы // Зодчий. – 1906. – 23. – С. 241.

¹² Саватинов П. Путешествие Новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. – СПб., 1872. – С. 33-34.

¹³ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М. ; Л., 1962. – Т. 2. – Стб. 333.

¹⁴ Там же. – Стб. 845

Однак це ще не означає, що поява дзвонів у Києві чи в Київській Русі загалом відноситься до XII ст. 1067 р. новгородське літописання повідомляє, що під час пограбування Софії Новгородської Всеслав Брячиславич взяв серед іншого дзвони¹. Таким чином, є всі підстави вважати, що і в Київській Софії дзвони на цей час вже були.

Цей висновок підтверджується також доволі чисельними знахідками дзвонів у Києві.

Дзвін за виданням М. Закревського. Повторюється у виданні М. Каргера

Близько Десятинної церкви (за виданням М. Каргера)²

Знайдений у 1937 р. на схід від капища³

Дзвін, знайдений на Подолі⁴

Два давніх дзвони було знайдено при розкопках Десятинної церкви⁵. Інформація про знайдення їх є досить суперечливою, і обидва пов'язані з іменем О. Анненкова⁶. Один із них знайдений поблизу від Трьохсвятительської церкви, а другий поблизу Андріївського узвозу, таким чином, приналежність їх⁷ до Десятинної церкви нічим особливо не підтверджується. Радше тут зіграв роль стереотип дослідників, які вважали, що дзвони за княжої доби були чимось унікальним, отже, могли належати тільки найбільшим храмам.

У тому ж районі ("садиба Кривцова") фрагмент дзвона знайшов І. Хойновський.

М. Каргер повідомляє також про знайдення уламка дзвона під час розкопок 1833 р. Г. Лохвицьким храму на розі Володимирської та Ірининської вулиць⁸. Однак у першоджерелі, на яке він посилається, насправді, повідомлення про дзвони нами не виявлені⁹.

Ще один дзвін був знайдений 1937 р. за декілька метрів на схід від капища на Старокиївській горі¹⁰. Його опис знаходимо у роботі І. Костюк¹¹.

Насправді, через розрізненість записів у нас нема певності, що в усіх наведених тут згадках мова йде про різні знахідки. Відомі знахідки дзвонів і за межами укріплень Верхнього Києва. Знаходили їх на Подолі¹², Кудрявці¹³.

У М. Каргера описано також ряд згадок про знайдення дзвонів у Київській землі¹⁴. Можливо, ще за княжої доби центром із відливання їх на Київщині став Городеськ¹⁵. Про це свідчать знахідки там бронзових дзвонів XII–XIII ст., а також інших пам'яток церковного начиння¹⁶.

Богдан Кіндратюк проаналізував також повідомлення про знайдення давніх дзвонів на території України: у Богоревиці на Закарпатті, Вщижі на Чернігівщині, на Житомирщині. Фрагменти дзвонів знайдено також у багатьох землях Волині й Галичини¹⁷. В усякому разі,

¹ Новгородские летописи // ПСРЛ. – 1879. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 185.

² Каргер М. К. Древний Киев. – Л., 1958. – Т. 1. – Табл. XLIII.

³ Там же. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 3 – Табл. XLIII

⁴ Древности Приднепровья и побережья Черного моря. К., 1902. – Т. VI. – Табл. XLII.

⁵ Каргер М. К. Древний Киев. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 3.

⁶ Костюк І. Про дзвони Десятинної церкви // Церква Богородиці Десятинна в Києві. – К., 1996. – С. 77.

⁷ Там само.

⁸ Каргер М. К. Древний Киев. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 3.

⁹ О ходе открытия древностей в Киеве до начала 1836 года // ЖМНП. – 1836. – Т. 12. – С. 266-269.

¹⁰ Каргер М. К. Древний Киев. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 3.

¹¹ Костюк І. Про дзвони Десятинної церкви. – С. 77.

¹² Древности Приднепровья и побережья Черного моря. – К., 1902. – Т. VI. – С. 42. – Табл. XLII.

¹³ Петров Н. И. Указатель Церковно-археологического музе при Киевской духовной академии. – К., 1897. – С. 87.

¹⁴ Каргер М. К. Древний Киев. – Л., 1958. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 4.

¹⁵ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 235.

¹⁶ Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII–XIII вв. – К., 1980. – С. 157.

¹⁷ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 235-236.

звідси походить найдавніший збережений діючий український дзвін – Святоюрський 1341 р., зроблений місцевим майстром Яковом Скорою¹.

На початку ХХ ст. у Києві на церквах (включно монастирських і пустинських) знаходилося 350-400 дзвонів². Докладніше про них див. у цьому виданні³.

Первинно дзвони у нас, вірогідно, підвішувалися на досить простих конструкціях, співставних із підвіскою для бил. Приклад такого підвісу знаходимо серед графітей, знайдених під час досліджень 1983–1986 рр. на стінах соборної Іоаннобогословської церкви в Луцькому Вишньому замку. З короткої публікації М. Хілько можна зробити висновок, що їх датовано ХІІ ст.⁴. Автор публікації припускає, що це малюнок дзвона, який стояв поблизу церкви.

Зображення дзвонів із Луцького замку (за М. Хілько⁵)

Дзвіниці в Лаврі з плану 1638 р.

“Дерев'яні вежі-дзвіниці ХVІІ–ХVІІІ ст.

1. Подільсько-галицький тип (Потиліч, 1731 г.). – 2. Оборонно-замковий тип (м. Яворів у Галичині, ХVІІ ст.). За мал. П. Холодного, стари. – 3. Восьмикутна вежа (Шумляни у Галичині, 1712 р.). За рис. архіт. А. Луштинського. – 4. Складний тип дзвіниці (Ясениця Замкова на Бойківщині, 1760 р.). – 5-8. Пляни трьохзрубних дерев'яних церков ХV–ХVІІІ ст. – 9-11. Пляни п'ятизрубних дерев'яних церков хрещатої форми”⁶

Проте із збільшенням кількості дзвонів для них стали будувати дзвіниці, первинно виключно дерев'яні. Цікаво, що загальні абрисы цих дзвіниць збігаються із зображенням нечисленних ще дзвіниць у Греції ХІХ ст.

Дзвіниця кінця ХІХ ст. За публікацією П. Казанського (с. 306).

¹ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 237-238.

² Рылкова Л. П. Киевские колокола... – К., 2016.

³ Там же.

⁴ Хілько М. Давньоруські графіті церкви Івана Богослова в Луцьку // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. – Луцьк, 1988. – С. 162-163.

⁵ Там само.

⁶ Січинський В. Історія українського мистецтва. – Нью-Йорк, 1959. – Т. II. Архітектура. – С. 9.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017